

KORPORATIV BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI: O‘ZBEKISTONDA QO‘LLANISH IMKONIYATLARI

Jumayeva Guzal Sherxon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot

universiteti tayanch doktoranti

e-mail: g.jumayeva@tsue.uz tel: +998946008419

ORCID: 0009-0001-1290-3763

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17066987>

Annotatsiya. Ushbu maqolada korporativ boshqaruv sohasidagi asosiy nazariy yondashuvlar — agentlik nazariyasi, manfaatdor tomonlar nazariyasi, institutsional nazariya hamda resurslarga bog‘liqlik nazariyasi — O‘zbekiston sharoitida baholanadi. Tadqiqot maqsadi ushbu nazariyalarni amaliy va kontekstual jihatdan tahlil qilish orqali O‘zbekiston kabi o‘tish davridagi iqtisodiyotga ega mamlakat uchun eng mos boshqaruv yondashuvini aniqlashdan iborat.

Kalit so‘zlar: korporativ boshqaruv, boshqaruv nazariyalari, agentlik nazariyasi, manfaatdor tomonlar nazariyasi, institutsional nazariya, resurslarga bog‘liqlik nazariyasi, O‘zbekiston biznes muhiti.

Abstract. This article evaluates the main theoretical approaches in corporate governance — agency theory, stakeholder theory, institutional theory, and resource dependence theory — within the context of Uzbekistan. The aim of the study is to identify the most appropriate governance approach for a transitional economy like Uzbekistan by analyzing these theories from both practical and contextual perspectives.

Key words: corporate governance, governance theories, agency theory, stakeholder theory, institutional theory, resource dependence theory, Uzbekistan business environment.

Аннотация. В данной статье оцениваются основные теоретические подходы в области корпоративного управления — агентская теория, теория заинтересованных сторон, институциональная теория и теория зависимости от ресурсов — в контексте Узбекистана. Цель исследования заключается в определении наиболее подходящего управленческого подхода для страны с переходной экономикой, такой как Узбекистан, посредством анализа указанных теорий с практической и контекстуальной точек зрения.

Ключевые слова: корпоративное управление, теории управления, агентская теория, теория заинтересованных сторон, институциональная теория, теория зависимости от ресурсов, деловая среда Узбекистана.

Kirish. Korporativ boshqaruv nazariyalari zamonaviy tashkilotlarda manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish va samarali qaror qabul qilishning nazariy asosini beradi. Ushbu nazariyalar rivojlangan mamlakatlarda keng qo‘llanilmoqda, biroq ularning O‘zbekiston kabi o‘tish davridagi iqtisodiyotlarda tatbiq etilishi ko‘p hollarda kontekstual murakkabliklarga duch keladi. Xususan, davlat ishtirokining yuqoriligi, aksiyadorlar faolligining pastligi, axborot shaffofligining yetishmasligi hamda institutsional muhitning zaifligi mavjud nazariyalarni amaliy qo‘llashda muammolarni yuzaga keltiradi.

Hozirgi ilmiy adabiyotlarda korporativ boshqaruv nazariyalarining umumiy ko‘rinishdagi sharhlari mavjud bo‘lsa-da, ushbu nazariy yondashuvlarning O‘zbekiston kontekstida qanday ishlashi, qaysi biri nisbatan samaraliroq ekani bo‘yicha izchil tadqiqotlar yetarli emas. Shu sababli, ushbu maqola agentlik, manfaatdor tomonlar, institutsional va resurslarga bog‘liqlik nazariyalarini tanqidiy tahlil qilish orqali O‘zbekistonda eng mos nazariy yondashuvni aniqlashga qaratilgan.

Adabiyotlar sharhi. Korporativ boshqaruv nazariyalari o‘z vaqtida iqtisodiy, siyosiy va institutsional muammolarga javoban shakllangan bo‘lib, ularning har biri muayyan sharoitda tashkilot ichidagi manfaatlar muvozanatini ta‘minlashga qaratilgan. Quyida agentlik, manfaatdor tomonlar, institutsional va resurslarga bog‘liqlik nazariyalari ketma-ketlikda tahlil qilinadi.

1970-yillarda AQSh va Yevropa korporatsiyalarida egalik bilan menejment ajralib borishi kuchaygan pallada, aksiyadorlar o‘z manfaatlarining buzilayotganidan xavotir ola boshladilar. Aynan shu vaziyatda Jensen va Meckling tomonidan 1976-yilda agentlik nazariyasi ishlab chiqilgan [1] bo‘lib, u menejerlar va aksiyadorlar o‘rtasidagi manfaatlar to‘qnashuvini boshqaruvning asosiy muammosi sifatida talqin qiladi. Bu nazariya xususiy mulkchilik rivojlangan, korporativ tuzilmalar murakkab va kapitallar ajratilishi erkin bo‘lgan bozor iqtisodiyotlari uchun eng maqbul deb qaraladi. Chunki u shaffoflik, hisobot berish va kuzatuv kengashlari orqali menejerlarni intizomga chaqirishga asoslanadi. Nazariyaning kuchli jihati shundaki, u menejerlarning harakatlarini monitoring qilish va rag‘batlantirish tizimlarini asoslash imkonini beradi. Biroq zaif tomoni shundaki, u faqat aksiyadorlar manfaatlarini ustuvor deb biladi va boshqa manfaatdor tomonlarning rolini chetda qoldiradi. O‘zbekiston sharoitida menejerlarning ko‘pchiligi tayinlash yo‘li bilan lavozimga kelgani va aksiyadorlarning faol ishtiroki past bo‘lgani sababli, agentlik muammosi dolzarb hisoblanadi. Biroq mustaqil kuzatuv organlarining zaifligi va axborot shaffofligining yetarli emasligi ushbu nazariyaning to‘liq amalda qo‘llanishini cheklaydi.

Agentlik nazariyasining faqat aksiyadorlar manfaatlariga yo‘naltirilganligi tanqid ostiga olinib, 1984-yilda Freeman tomonidan ishlab chiqilgan manfaatdor tomonlar nazariyasi [2] ilgari surildi. U korporatsiyaning faqat aksiyadorlarga emas, balki barcha manfaatdor tomonlarga — jumladan, xodimlar, mijozlar, ta‘minotchilar va jamoatchilikka — nisbatan mas‘uliyatini tan olishi lozimligini asoslaydi. Ushbu yondashuv ijtimoiy adolat, uzoq muddatli barqarorlik va korporativ maqbullikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Bu nazariyaning afzalligi shundaki, u korxonalarni ijtimoiy va ekologik mas‘uliyatli faoliyat yuritishga undaydi, biroq amaliy zaifligi shundaki, manfaatdor tomonlarning talablari orasidagi ziddiyatlar qaror qabul qilishda murakkablik tug‘diradi. O‘zbekiston korporativ boshqaruv amaliyotida manfaatdor tomonlarning, xususan iste‘molchilar, xodimlar va mahalliy jamoalarning ovozi hanuz kuchli emas; shu bilan birga, uzoq muddatli barqarorlik va ijtimoiy legitimlikni ta‘minlash istagi bu yondashuvni istiqbolli deb baholashga asos beradi.

Institutsional nazariya 1977-yilda John W.Meyer va Brian Rowan tomonidan taklif etilgan [3] bo‘lib, u tashkilotlarning xatti-harakatlarini tushunishda rasmiy me‘yorlar, madaniyat, qonun va jamiyatdagi institutsional bosimlarning o‘rnini markaziy o‘ringa qo‘yadi; bu nazariyaga ko‘ra, tashkilotlar samaradorlik uchun emas, balki maqbullikka erishish uchun tashqi muhit talablariga moslashadi. Kuchli jihati shundaki, u tashkilotlarning tashqi bosimlarga qanday javob berishini tushuntiradi, ammo zaif tomoni — u ichki innovatsiyalar va tashabbuslarning rolini yetarlicha tushuntirib bera olmaydi. O‘zbekiston sharoitida esa davlat tomonidan qat’iy tartibga solish, qonun ustuvorligi va tashqi institutlarga moslashuv kuchli bo‘lganligi sababli bu nazariya real voqelikni ancha yaxshi aks ettiradi, biroq bu holat ichki transformatsiyalarning sekinlashuviga olib kelishi mumkin.

Tashkilotlar o‘z resurslarining ko‘pchiligini tashqi muhitdan oladi. Aynan shu holat 1978-yilda Pfeffer va Salancik tomonidan ishlab chiqilgan resurslarga bog‘liqlik nazariyasining [4] shakllanishiga sabab bo‘ldi. Ular tashkilotlarning resurslar taqsimoti va tashqi manbalarga qaramlik darajasiga qarab o‘z xatti-harakatlarini shakllantirishini ta’kidlaydi. Bu yondashuvda tashqi muhitdagi asosiy ta’minotchilar, hukumat va moliyaviy institutlar tashkilotlar qarorlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Uning afzalligi — tashkilotlar qanday qilib strategik ittifoqlar yoki moslashuv orqali resurslarni nazorat qilishga urinishi haqida tushuncha berishidadir, ammo bu nazariya ichki resurslar va innovatsion salohiyatni ikkinchi rejaga surib qo‘yadi. O‘zbekistonda esa davlat imtiyozlari, subsidiyalar va boshqa tashqi resurslarga yuqori darajadagi qaramlik mavjudligi sababli ushbu yondashuv real boshqaruv tajribasini yaxshi tushuntiradi, lekin u korxonalar mustaqilligini va strategik erkinligini cheklab qo‘yishi mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda nazariy yondashuv asosida manbalar tahlil qilingan bo‘lib, asosiy metod sifatida mantiqiy tahlil, qiyosiy yondashuv, nazariy konsepsiyalarni guruhlash, kuchli va zaif jihatlarni solishtirish, shuningdek, mavjud ilmiy adabiyotlar asosida muvofiqlik darajasini baholash usullaridan foydalanildi. Tahlil davomida O‘zbekiston sharoitiga mos keluvchi nazariy modelni aniqlashga alohida e’tibor qaratildi.

Tahlil va natijalar. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, har bir nazariya o‘ziga xos yondashuv va maqsadlarga ega bo‘lib, ular korporativ boshqaruv tizimini tushuntirishda turlicha imkoniyatlar yaratadi. Biroq, O‘zbekistonning amaldagi iqtisodiy modeli, davlat ishtirokining yuqoriligi, aksiyadorlar faolligining pastligi va institutsional infratuzilmaning shakllanayotgan bosqichda ekanligi — nazariy yondashuvlar samaradorligini keskin farqlab beradi.

Agentlik nazariyasi, xususiyl mulkka asoslangan rivojlangan bozorlarda o‘zini oqlagan bo‘lsa-da, O‘zbekistonda aksiyadorlar faolligining sustligi va mulkchilikda davlat ustuvorligi mavjud bo‘lgani sababli, bu model to‘liq ishlamaydi. Nazariya tomonidan taklif etilgan monitoring va rag‘bat tizimlari hanuzgacha amaliyotda zaif qo‘llanmoqda. Statistika ma’lumotlarga ko‘ra, 261 ta aksiyadorlik jamiyatining davlat ulushi mavjud bo‘lib, bu jami ro‘yxatdagi 688 ta aksiyadorlik jamiyatlarining 37,9%ini tashkil etadi. Ushbu korxonalaridagi davlat ulushining umumiy hajmi — 171,6 trln so‘m, bu esa aksiyalarning nominal qiymatiga nisbatan 79,9%ni tashkil etadi, bu esa agentlik nazariyasining amaliy integratsiyasini kamaytiradi.

Manfaatdor tomonlar nazariyasi esa ijtimoiy barqarorlikni oshirishga qaratilgan g‘oyalari bilan ahamiyatli, lekin O‘zbekistonda korporatsiyalar hali to‘liq mas’uliyatli subyekt sifatida shakllanmaganligi, shuningdek, manfaatdor tomonlarning kuchsiz institutsional himoyasi tufayli bu modelning amaliy ta’siri cheklangan. O‘zbekiston shaffoflik va hisobdorlikni oshirish nuqtai nazaridan hamon orqada: Transparency International 2021-yilgi korrupsiya indeksida [5]

mamlakat 180 ta davlat orasida 140-o‘rinni egallagan, 2023-yilda esa reyting biroz yaxshilansada, 100 balldan 32 ball yig‘ib 121-o‘rinda qolmoqda. Bu holat manfaatdor tomonlar, xususan, xodimlar va iste‘molchilarning haqiqiy himoyasi yetishmovchi ekanini ko‘rsatadi.

Resurslarga bog‘liqlik nazariyasi korxonalarining davlat va boshqa tashqi resurslarga qaramligini yaxshi tushuntirgan bo‘lsa-da, u boshqaruvda strategik mustaqillik va ichki islohotlarning zaruratini ikkinchi planga suradi. Bu esa modernizatsiya va raqobatbardoshlik uchun xavf tug‘diradi. Davlat ulushi majud korxonalar O‘zbekiston iqtisodiyotining asosiy segmentida turadi. Xususan, davlatga tegishli korxonalar sanoat va transportda yetakchilik qilmoqda. Bu vaziyat korxonalarni tashqi resurslar, masalan, byudjet subsidiya va imtiyozli kreditlarga bog‘liq qiladi va resurslarga bog‘liqlik nazariyasini real sharoitda kuchli izohlaydi. Shu bilan birga, bu qaramlik ichki boshqaruv erkinligini cheklaydi. Jahon banki hisobotiga [6] ko‘ra, O‘zbekistonda davlatga tegishli sanoat kompaniyalari 50 % dan ortiq ulushni egallaydi. Bu korxonalar strategik qarorlar qabul qilishda tashqi resurslardan kelgan bosim ostida bo‘ladi, natijada ularning ichki boshqaruv erkinligi susayadi.

Institutsional nazariya O‘zbekiston sharoitida nisbatan ko‘proq mos tushuvchi yondashuv sifatida ajralib turadi. Bu nazariya hukumatning normativ bosimi, qonunchilikdagi islohotlar va tashqi standartlarga (masalan, ESG yoki IHTT tamoyillariga) moslashish harakatlarini tushuntirib bera oladi. Shuningdek, bu model O‘zbekistonning tranzitsion iqtisodiyotiga xos bo‘lgan rasmiylashtirilmagan me‘yorlar va ijtimoiy odatlarning boshqaruv qarorlariga ta‘sirini ham izohlashga qodir. Shunday qilib, institutsional nazariya O‘zbekiston korporativ boshqaruv tizimining real mexanizmlarini ochib berishda nisbatan eng maqbul yondashuv sifatida baholanadi. Biroq bu nazariya doirasida faqat tashqi moslashuv bilan cheklanmasdan, ichki islohotlar, xususan, axborot shaffofligi, mustaqil kuzatuv kengashlari va manfaatdor tomonlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish zaruriyati ham tan olinishi lozim.

Xulosa va takliflar. Mazkur tadqiqot korporativ boshqaruvning turli nazariy asoslarini o‘rganib, ularning O‘zbekiston sharoitidagi qo‘llanilishi samaradorligini baholadi. Tahlil natijalariga ko‘ra, agentlik nazariyasi O‘zbekistondagi davlat ulushi yuqori bo‘lgan korxonalarda kuzatilayotgan manfaatlar to‘qnashuvi muammolarini izohlashda asosiy nazariya sifatida ajralib turadi. Shu bilan birga, manfaatdor tomonlar nazariyasi ijtimoiy mas‘uliyat va manfaatlar muvozanatini yoritishda muhim rol o‘ynaydi. Resurslarga bog‘liqlik va institutsional nazariyalar esa tizimning tashqi omillarga qaramligini, hamda institutlar zaifligi natijasida yuzaga keladigan cheklovlarni tushuntirishda foydali bo‘ldi.

Tavsiyalar:

1. Davlat ishtirokidagi korxonalarda agentlik muammolarining kuchayib borayotganligi inobatga olinsa, mustaqil direktorlar ulushini oshirish va ularning real qaror qabul qilish vakolatlarini institutsional darajada kuchaytirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.
2. Manfaatdor tomonlar nazariyasini amaliyotga tatbiq etish faqatgina shaffoflikni ta‘minlash bilangina emas, balki manfaatdor tomonlar bilan tizimli va ikki tomonlama muloqotni yo‘lga qo‘yish orqali ijtimoiy hisobot berish mexanizmlarini joriy etishni ham talab qiladi.
3. Korporativ boshqaruvda davom etayotgan islohotlar fonida xalqaro standartlarga moslashtirilgan, huquqiy jihatdan majburiy bo‘lgan korporativ boshqaruv kodeksini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish zaruratga aylangan.
4. Korxonalarni tashqi resurslarga ortiqcha darajada bog‘liqlikdan xalos etish uchun mamlakatda xususiy sektorni faollashtirish bilan birga kapital bozorlarini chuqurlashtirish ham ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Kelajak tadqiqotlar uchun yo‘nalishlar:

- O‘zbekiston sharoitida moliya, energetika va sanoat kabi turli sektorlar kesimida korporativ boshqaruv nazariyalarining amaliy natijalarini empirik tadqiq qilish, har bir yondashuvning kontekstga bog‘liq samaradorlik darajasini aniqlash imkonini beradi.
- Davlat ishtirokidagi korxonalar hamda xususiy sektor o‘rtasidagi boshqaruv samaradorligini longitudinal asosda solishtirish, vaqt o‘tishi bilan boshqaruv strategiyalarining natijaviyligidagi farqlarni aniqlashga xizmat qiladi.
- ESG tamoyillarini korporativ boshqaruv nazariyalari bilan integratsiyalash imkoniyatlarini chuqur o‘rganish orqali nafaqat ekologik va ijtimoiy mas’uliyatni kuchaytirish, balki boshqaruvning barqarorligini ham ta’minlash mumkin bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jensen M.C., Meckling W.H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure // *Journal of Financial Economics*. – 1976. – Vol. 3, no. 4. – P. 305–360.
2. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. – Boston: Pitman, 1984. – 276 p.
3. Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. DOI: 10.1086/226550
4. Pfeffer J., Salancik G.R. The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. – New York: Harper and Row, 1978. – 300 p.
5. Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2023. Berlin: Transparency International. URL: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
6. The World Bank. (2023). Uzbekistan Country Private Sector Diagnostic: Creating Markets in Uzbekistan. Washington, DC: International Finance Corporation. URL: https://api.mf.uz/media/document_files/file_F2XaRnt.pdf